

Потенциал международного частного права в условиях формирования киберпространства

Абдураимова Нилуфар

Студентка 4 курса Факультета «Частное право» Ташкентского
государственного юридического университета

Аннотация: Киберпространство продолжает укрепить своё место в современном мире с развитием новых технологий, а его правовое регулирование стало одним из объектов изучения, особенно при осложнении подобных отношений иностранным элементом. В данной статье рассмотрена возможность урегулирования вопросов, возникающих в киберпространстве национальным законодательством и путем применения коллизионных норм, определение юрисдикции.

Ключевые слова: киберпространство, коллизионные нормы, юрисдикция, *lex voluntatis*, *lex loci*, трансграничный деликт.

Annotation: Cyberspace continues to strengthen its place in the modern world with the development of new technologies, and its legal regulation has become one of the objects of study, especially when such relations are complicated by a foreign element. This article considers the possibility of resolving issues arising in cyberspace by national legislation and through the application of conflict of laws rules, the definition of jurisdiction.

Keywords: cyberspace, conflict of laws rules, jurisdiction, *lex voluntatis*, *lex loci*, cross-border tort.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

На сегодняшний день технология стала неотъемлемой частью жизни современного человека. С развитием технологий развивалась и цифровая инфраструктура, появилось понятие киберпространства. Киберпространство – глобальная сеть коммуникационных и информационных инфраструктур, требующая особого правового регулирования. Кибер право понимается как совершенно уникальная и автономная система норм, созданных независимо от воли какого-либо государства в ходе саморегулирования, как совокупность правил, формулируемых пользователями киберпространства не на основе правовых норм государств, а на основе структуры или архитектуры программного обеспечения киберпространства.

Особенностью информационной эпохи является нового типа пространства – киберпространства. Индивиды незаметно для себя начинают воспринимать все, что происходит вокруг, через призму технологических систем. Люди и машины создали союз между биологической и технологической системами, в результате чего сложился сложный органикотехнологический интерфейс, в котором индивиды уже не могут жить без помощи различных технических устройств.

Понятие “киберпространство” (англ. Cyberspace) рассматривается как греко-латинская комбинация, состоящую из двух частей: “кибер-” (cyber-) и “пространство” (space). В Оксфордском словаре английского языка указывается, что префикс “cyber-” происходит от греческого языка, что буквально переводится как “правители”. Древние греки использовали слово “кибернетика” в прямом смысле как “искусство рулевого”, а в переносном – как “искусство государственного управления”.

По факту, уникальность киберпространства несколько преувеличивается. По крайней мере, для специалистов в области МЧП нет откровения в том, что вред, причиненный гражданином страны А, может возникнуть в иной юрисдикции, будь то даже посредством сетевых технологий, ибо вред возникает не в виртуальном киберпространстве, а на территории государства В. Налицо трансграничный деликт. Иными словами, технология не меняет природы отношений, она — лишь новый способ коммуникации субъектов, даже если это Интернет вещей.

Встает вопрос о том, как будут урегулированы отношения международным частным правом в случае, если в международных частных отношениях будет задействовано киберпространство. Чрезвычайно сложно определить, какие субъекты права законны и попадают под действие международного права о киберпространстве, а какие вопросы следует регулировать.

Киберпространство обладает определенной спецификой, обусловленной виртуальной характеристикой глобального информационного пространства, как объекта права, в котором расстояние не имеет значения. В связи с этим, киберпространство может быть урегулировано как национальным правом, так и коллизионным нормами международного права.

Одни исследователи считают, что в настоящее время вопросы применения норм национального законодательства и норм международного частного права в области киберпространства не является значительной проблемой мирового масштаба на фоне развития технологий и сети Интернет. К примеру, можем привести трансграничных деликтов. В частности, вред, причиненный гражданином государства Узбекистан, может попадать под юрисдикцию и иной страны (например, Китай) даже в случае применения

сетевых технологий, поскольку правонарушение возникает не в виртуальном киберпространстве, а на территории Китая. В данном случае ситуация аналогична с процессом заключения трансграничной сделкой с использованием телекоммуникаций, но при этом возникает единственная проблема: в правильном определении юрисдикции страны. Учёный Д. Голдсмит придерживается позиции, что как раз-таки данные традиционные для международного частного права инструменты решают проблему мультиюрисдикционного регулирования, связанных с киберпространством, ибо, как и трансграничные сделки, отношения в сфере виртуального пространства находятся в более тесной взаимосвязи с коллизионным правом, нежели с нормами национального законодательства. Такие правовые институты, как принцип экстерриториального действия права, практика правовой помощи, доктрина международной вежливости, концепция международного публичного порядка и другие непосредственно уже реализуются, подстраиваясь при этом под развивающиеся социальные и правовые модели.

В настоящее время практике известны такие подходы определения основания судебной юрисдикции, как: «места происхождения товара», «места нахождения конечного потребителя/места территории распространения товара», «места нахождения сервера» и пр. В данном случае можно упомянуть «таргетинг-тест» (targeting test), смысл которого заключается в определении целенаправленности деятельности субъекта в той или иной юрисдикции, находящегося в «виртуальном» пространстве. Таргетинг-тест направлен на то, чтобы выбор конкретной юрисдикции являлся предсказуемым или прогнозируемым, что зависит, как отмечает исследователь М. Гейст, от трехфакторной проверки на основании контракта,

технологии и фактической или подразумеваемой осведомленности. Таким образом, можно сделать вывод, что пути решения проблем, возникающих между субъектами международного частного права в сфере киберпространства, эволюционируют как в применении устоявшихся в методологии международного частного права механизмов регулирования отношений, с иностранным элементом, так и по мере поиска и выработки новых методов в условиях развития и совершенствования телекоммуникаций и сети Интернет. И только правильная модель правового регулирования сделает киберпространство безопасным доменом, в котором человечество сможет свободно пользоваться своими правами.

Обратимся к отдельным ключевым проблемам, которые находятся в научной орбите МЧП, с целью демонстрации того, как методология МЧП применима к отношениям, возникающим, изменяющимся и прекращающимся в киберпространстве.

Проблемы, пугающие юридическое сообщество в связи с развитием киберпространства, уже давно успешно разрешаются в рамках методологии МЧП. Применение коллизионного способа регулирования позволяет определить применимое право на основании того или иного коллизионного принципа. Коллизионный выбор права, в некотором смысле, не самоочевиден или даже произволен (при применении, например, привязки *lex voluntatis*), так как объективно существует связь правоотношения, как минимум, с двумя правопорядками. То же самое мы наблюдаем и в киберспорах. Однако, здесь еще более выпукло проявляется проблема выбора права, решаемая на основе привязки *lex loci (delicti commissi, damni, actus, contractus, a также lex rei sitae, place of business и пр.)*. Эти коллизионные

принципы локализуют спорное отношение, привязывая его к какому-либо «месту» — праву того или иного государства, что некоторыми учеными ставится под сомнение в контексте «делокализованного» понимания киберпространства.

Киберпространство стало одним из определяющих свойств общества XXI века, опосредующим его формирующуюся сетевую структуру. Это переопределяет многие правовые концепты, формирует новую парадигму права.

Список литературы:

Власенко, В. Э. «Киберпространство» на современном этапе международного информационного права / В. Э. Власенко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 51 (341). — С.177- 179.

Мажорина М.В. Киберпространство и методология международного частного права// Право в современном мире. – 2020. -№2. – С.230-253.

Галяутдинова Л.Ю. Зульфальева В. Г. Хасанова А.Р. Киберпространство в международном частном праве. Colloquim-journal.

Lash S. Critique of information. L., 2002.

Oxford dictionary of English. Oxford, 2010.

Терентьева Л.В. Сетевое пространство и государственные границы: вопросы юрисдикции в сети Интернет. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1. С. 63–68.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Данельян А.А. Международно-правовое регулирование киберпространства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:<https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoeregulirovanie-kiberprostranstva> (дата обращения: 10.12.2021).